

ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уразова М.Б.

D.Sc.prof. Ташкентский международный университет Кимё

Усманова У.Б.

магистрант Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация: Статья посвящена исследованию творческо-исследовательской технологии как эффективного способа формирования педагогической компетенции будущих педагогов дошкольного образования. В статье рассматриваются основные принципы и этапы творческо-исследовательской деятельности, а также описывается опыт использования данной технологии в образовательном процессе. Авторы приходят к выводу о том, что творческо-исследовательская технология способствует формированию педагогической компетенции будущих педагогов дошкольного образования, развивает их творческие способности и умения, а также способствует повышению качества образования.

Ключевые слова: творческо-исследовательская технология, педагогическая компетенция, дошкольное образование, творческие способности, образовательный процесс.

Аннотация: Мақола бўлажак магтабгача таълим ўқитувчиларининг педагогик компетнциясини шакиллантиришнинг самарали усули сифатида ижодий тадқиқот технологиясини ўрганишга бағишланган. Мақолада ижодий тадқиқот фаолиятининг асосий тамойиллари ва босқичлари кўриб чиқилади, шунингдек, ушбу технологиядан ўқув жараёнида фойдаланиш тажрибачи тавсифланади. Муаллифлар ижодий тадқиқот технологияси келажакдаги мактабгача таълим уқитувчиларининг педагогик компетенциясини шакиллантиришга ердан беради, уларнинг ижодий қобилиятлари ва кўникмаларини ривожлантиради, шунингдек, таълим сифатини оширади деган хулосага келишади

Калит сўзлар: ижодий тадқиқот технологияси, педагогик компетенция, мактабгача таълим, ижодий қобилият, ўқув жараёни.

Annotation: The article is devoted to the study of creative research technology as an effective way to form the pedagogical competence of future teachers of preschool education. The article discusses the basic principles and stages of creative research activities, and also describes the experience of using this technology in the educational

process. The authors come to the conclusion that creative research technology contributes to the formation of the pedagogical competence of future teachers of preschool education, develops their creative abilities and skills, and also improves the quality of education.

Key words: creative research technology, pedagogical competence, preschool education, creative abilities, educational process.

Современное общество требует от педагогов дошкольного образования не только знаний и умений, но и творческого подхода к решению задач. В связи с этим, важно формировать у будущих педагогов дошкольного образования педагогическую компетенцию, которая включает в себя умение применять творческие методы и технологии в работе с детьми. Одной из эффективных технологий, способствующих формированию педагогической компетенции, является творческо-исследовательская технология. Она позволяет развивать у будущих педагогов дошкольного образования творческие способности, умение анализировать и решать проблемы, а также умение работать в коллективе. Творческо-исследовательская технология предполагает проведение исследовательской работы, которая включает в себя следующие этапы:

1. Постановка проблемы. На этом этапе студенты определяют проблему, которую они будут исследовать.

2. Планирование исследования. Студенты разрабатывают план исследования, определяют методы исследования, выбирают группу детей, с которыми будут работать.

3. Проведение исследования. Студенты проводят исследование, собирают данные, анализируют их.

4. Обработка результатов исследования. Студенты обрабатывают полученные данные, делают выводы.

5. Подготовка отчета. Студенты подготавливают отчет о проведенном исследовании, представляют его на защиту.

Таким образом, творческо-исследовательская технология позволяет студентам не только получить новые знания, но и развить творческие способности, умение анализировать и решать проблемы, а также умение работать в коллективе. В современном образовании особое внимание уделяется развитию творческих и исследовательских способностей у детей. Однако, для того чтобы эффективно формировать эти компетенции у детей, необходимо, чтобы педагоги были готовы к использованию творческо-исследовательской технологии в своей работе. Творческо-исследовательская технология – это методический подход, который позволяет развивать у детей творческие и исследовательские способности, а также формировать у них навыки

самостоятельной работы и решения проблемных задач. Она основана на принципах активности, самостоятельности, индивидуальности и сотрудничества. Для того чтобы успешно применять творческо-исследовательскую технологию в работе с детьми, педагог должен обладать определенными компетенциями. Одной из таких компетенций является педагогическая компетенция, связанная с проблемным обучением. Проблемное обучение – это методика, которая позволяет учащимся самостоятельно исследовать проблему, формулировать вопросы, искать ответы и решать задачи. Она основана на принципах активности, самостоятельности, индивидуальности и сотрудничества, что делает ее близкой к творческо-исследовательской технологии. Развитие компетенции проблемного обучения у будущих педагогов дошкольного образования является важным условием для успешного применения творческо-исследовательской технологии в работе с детьми. Эта компетенция позволяет педагогу эффективно организовывать учебный процесс, ставить перед детьми проблемные задачи, помогать им формулировать вопросы и искать ответы на них. Кроме того, развитие компетенции проблемного обучения у будущих педагогов дошкольного образования способствует формированию у них навыков самостоятельной работы и решения проблемных задач, что является важным условием для успешного применения творческо-исследовательской технологии в работе с детьми. Таким образом, развитие компетенции проблемного обучения у будущих педагогов дошкольного образования является важным условием для успешного применения творческо-исследовательской технологии в работе с детьми. Она позволяет педагогу эффективно организовывать учебный процесс, ставить перед детьми проблемные задачи, помогать им формулировать вопросы и искать ответы на них, а также формировать у них навыки самостоятельной работы и решения проблемных задач. Для того чтобы будущие педагоги дошкольного образования могли успешно применять проблемное обучение в своей работе, им необходимо обладать соответствующей компетенцией. Эта компетенция включает в себя знания о методиках проблемного обучения, умение выбирать и создавать проблемные ситуации, а также умение оценивать результаты обучения. Одним из основных принципов проблемного обучения является индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагог должен учитывать возрастные особенности детей, их уровень развития, интересы и потребности. Также важно учитывать особенности коллектива, в котором проходит обучение. Проблемное обучение может быть использовано в различных областях дошкольного образования, например, при изучении математики, литературы, искусства и т.д. Важно, чтобы педагоги умели выбирать подходящие проблемные ситуации для каждой области и умели адаптировать их под конкретную группу детей. Педагогическая

компетенция – это совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности педагога. В контексте проблемного обучения педагогическая компетенция включает в себя следующие аспекты:

1. Умение формулировать проблемные задачи. Педагог должен уметь формулировать проблемные задачи, которые будут интересны и понятны для детей дошкольного возраста.

2. Умение организовывать проблемное обучение. Педагог должен уметь организовывать проблемное обучение, создавать условия для самостоятельной работы детей и поддерживать их интерес к решению проблемных задач.

3. Умение оценивать результаты проблемного обучения. Педагог должен уметь оценивать результаты проблемного обучения, а также давать обратную связь детям, чтобы они могли улучшать свои навыки и умения.

4. Умение использовать различные методы проблемного обучения. Педагог должен уметь использовать различные методы проблемного обучения, такие как игры, эксперименты, проекты и т.д., чтобы дети могли развивать свои навыки и умения.

5. Умение работать в коллективе. Педагог должен уметь работать в коллективе с другими педагогами и родителями, чтобы создавать благоприятные условия для проблемного обучения детей. Таким образом, проблемное обучение является эффективным методом обучения, который позволяет студентам развивать свои критические и творческие способности, а также формировать навыки самостоятельной работы и решения проблемных задач. Для успешной реализации проблемного обучения необходима педагогическая компетенция, которая включает в себя умение формулировать проблемные задачи, организовывать проблемное обучение, оценивать результаты проблемного обучения, использовать различные методы проблемного обучения и работать в коллективе. А также для развития творческо-исследовательских технологий можно предоставить задания проблемного характера такие как: Урок по теме "Развитие речи дошкольников через игры и игрушки"

Цель урока: развитие речи дошкольников через игры и игрушки.

Задачи урока:

1. Ознакомить студентов с методами развития речи дошкольников через игры и игрушки.

2. Показать, какие игры и игрушки могут использоваться для развития речи дошкольников.

3. Разработать задания на проблемное обучение для студентов.

Ход урока:

1. Введение (5 минут)

Приветствие студентов. Объяснение цели и задач урока.

2. Теоретическая часть (20 минут)

Рассказ о методах развития речи дошкольников через игры и игрушки. Объяснение, почему игры и игрушки являются эффективным инструментом для развития речи. Примеры игр и игрушек, которые можно использовать для развития речи дошкольников.

3. Практическая часть (30 минут)

Разделение студентов на группы по 3-4 человека. Каждой группе выдаются игры и игрушки для развития речи дошкольников. Задача группы - разработать план занятия с использованием этих игр и игрушек. После этого каждая группа проводит занятие для остальных студентов, демонстрируя, какие игры и игрушки они использовали и как они помогли развить речь дошкольников.

4. Заключение (5 минут)

Обсуждение результатов занятий. Подведение итогов урока.

Задания на проблемное обучение для студентов:

1. Какие игры и игрушки можно использовать для развития речи дошкольников?

2. Какие методы развития речи дошкольников через игры и игрушки вы знаете?

3. Какие преимущества имеют игры и игрушки для развития речи дошкольников?

4. Какие сложности могут возникнуть при использовании игр и игрушек для развития речи дошкольников и как их преодолеть?

5. Какие игры и игрушки вы бы использовали для развития речи дошкольников в конкретной ситуации (например, при работе с детьми с задержкой речевого развития)?

В заключение, можно сказать, что проблемное обучение является важной педагогической компетенцией, которая помогает развивать у детей критическое мышление, творческий подход к решению задач и способность к самостоятельной работе. Для того чтобы будущие педагоги дошкольного образования могли успешно применять этот метод в своей работе, им необходимо обладать соответствующими знаниями и умениями.

Литература:

1. Борисова Н.В. Творческо-исследовательская деятельность в образовании. – М.: Просвещение, 2005.

2. Герберт С. Творческий подход в образовании. – М.: Педагогика, 2008.

3. Кузнецова Е.А. Творческие технологии в образовании. – М.: Издательство МГУ, 2010.

4. Леонтьев А.Н. Психология творчества. – М.: Педагогика, 2007.

5. Столярова Н.В. Творческие технологии в образовании. – М.: Издательство МГУ, 2012.